

DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARDA CSR VA ESG HOLATI TO‘G‘RISIDA HISOBOTNI OSHKOR ETISH MASALALARI

Ibragimov M.B.

Ashurov Z.A.

Sangilova A.B.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, bosh mutaxassis
Xususiy lashtirish va davlat aktivlarini boshqarish muammolarini tadqiq etish markazi
direktori o‘rinbosari, i.f.f.d. (PhD), professor

O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, bosh mutaxassis
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903596>

Annotatsiya: CSR va ESG tushunchalari O‘zbekiston uchun yangi bo‘lganligi sababli, birinchi navbatda ularni mazmun-mohiyati va maqsadlariga aniqlik kiritish maqsadga muvofiq.

Kalit so‘zlar: Korporativ, salohiyatli investorlar, CSR va ESG strategiyasi, Davlat aktivlarini, aksiyadorlari

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi PF-37–son Farmonining 23-bandiga asosan, davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyatida ochiqlik darajasini keskin oshirish va korporativ boshqaruvni yanada takomillashtirish maqsadida 2024-yil 1-iyuldan boshlab davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo‘lgan yirik soliq to‘lovchilar korporativ ijtimoiy mas‘uliyat (CSR) hamda ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) holati to‘g‘risida har yili 1-iyulga qadar hisobotni jamoatchilikka oshkor etish amaliyoti yo‘lga qo‘yilishi, shuningdek mazkur topshiriqning to‘liq, sifatli va so‘zsiz bajarilishi uchun mas‘ullar etib Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi belgilangan.

CSR va ESG tushunchalari O‘zbekiston uchun yangi bo‘lganligi sababli, birinchi navbatda ularni mazmun-mohiyati va maqsadlariga aniqlik kiritish maqsadga muvofiq.

Korporativ ijtimoiy mas‘uliyat konsepsiyasi (CSR) - korxonalar ixtiyoriy ravishda jamiyat oldidagi qo‘shimcha majburiyatlarni o‘z zimmasiga olishini nazarda tutadi, ya‘ni, u soliqlarni to‘lash, sifatli va xavfsiz mahsulot ishlab chiqarishdan tashqari, o‘z xodimlariga, atrof-muhitga va faoliyat yuritayotgan hududiga qo‘shimcha sarmoya kiritadi. Ushbu konsepsiyaga ko‘ra, korxonalar o‘z aksiyadorlariga foyda olib kelishdan tashqari, o‘zining faoliyati orqali atrof-muhitni ekologik standartlariga rioya qilish va ijtimoiy sohani rivojlantirish nuqtayi nazaridan yaxshilashi kerak.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

ESG - “atrof-muhit (ekologiya), ijtimoiy siyosat va korporativ boshqaruv”ni bildiradi. Mazmun-mohiyati bo‘yicha bu atrof-muhitni asrash (ingliz., E – environment), ijtimoiy mas‘uliyat (ingliz., S – social), korporativ boshqaruvning yuqori darajasi (ingliz., G – governance) tamoyillariga asoslangan tijorat faoliyatining barqaror rivojlanish bo‘yicha yondashuv. O‘z navbatida, atrof-muhitni asrash bo‘yicha yo‘nalish korxonalarining ekologiya va atrof-muhitga ta‘sirini, masalan, tabiiy resurslardan foydalanishni optimallashtirish, atmosferaga zararli tashlanmalar hajmini kamaytirish, chiqindilarni boshqarish, ekologik talablarni bajarish va boshqalarni o‘z ichiga oladi.

CSR va ESG holati to‘g‘risida hisobotlar jamoatchilik uchun korxonalarining atrof-muhitga ta‘siri, ularning ijtimoiy va korporativ amaliyotlari, shuningdek boshqaruvi to‘g‘risida axborot olish imkoniyatini beradi. Bu esa, korxonalarini barqaror rivojlanish va ijtimoiy mas‘uliyatga qo‘shayotgan hissasini baholash va taqqoslash uchun zamin yaratadi. Natijada, kamchiliklar yoki muammolar aniqlangan taqdirda, jamoatchilik bosimi (ta‘siri) ostida korxonalar rahbariyatining notug‘ri va yetarli bo‘lmagan harakatlari to‘g‘ri yo‘lga quyiladi.

Respublikada hozirda, asosan, chet el kapitali ishtirokidagi yoki qo‘shma korxonalar (masalan, Baker Tilly Uzbekistan, ATM Sanita Pharma, Knauf Uzbekistan, BAT Uzbekistan, Nestle Uzbekistan, Beeline Uzbekistan va h.k.)da korporativ ijtimoiy mas‘uliyat siyosati olib borilmoqda, biroq mahalliy korxonalar jamiyatning ijtimoiy ehtiyojlarini ta‘minlashga hali to‘liq kirishmaganlar.

Biznesda ijtimoiy mas‘uliyat tizimini yaratish borasida Hukumat qarorlari darajasida bir qator muayyan qadamlar tashlangan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-yanvardagi PQ-4124-son hamda 2019-yil 9-iyuldagi PQ-4388-son qarorlariga muvofiq “Navoiy kon-metallurgiya

kombinati" AJ, "Olmalik kon-metallurgiya kombinati" AJ, "O'zbekiston metallurgiya kombinati" AJ, "O'zbekneftgaz" AJ, "O'ztransgaz" AJ 2020-yil yakunidan boshlab Global tashabbuskorlik hisobotiga (Global Reporting Initiative, GRI) muvofiq hisobotlarni, shu jumladan iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik masalalar bo'yicha chop etishi belgilandi. Ushbu qarorlar asosida "O'ztransgaz" AJ O'zbekistonda ilk bor GRI xalqaro standarti asosida ijtimoiy, ekologik va korporativ boshqaruv masalalarini o'z ichiga olgan 2020-yil uchun barqaror rivojlanish to'g'risidagi hisobotini chop etdi, "O'zbekneftgaz" AJ yil yakuni bo'yicha ESG va barqaror rivojlanish maqsadlari to'g'risidagi hisobotlarini e'lon qilib kelmoqda, "O'zbekgidroenergo" AJ mahalliy korxonalar ichida birinchi bo'lib, 2023-yilning dekabr oyida Fitch agentligi tomonidan ESG Entity Rating bo'yicha baholandi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Bizningcha, davlat ishtirokidagi korxonalarda CSR va ESG holati to'g'risida hisobotni oshkor etish amaliyotini yanada rivojlantirish uchun quyidagilarni nazarda tutuvchi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasini tayyorlash lozim:

1. Korporativ ijtimoiy mas'uliyat (CSR) hamda ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) holati to'g'risidagi hisobotni jamoatchilikka oshkor etish amaliyoti joriy etiladigan, davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan yirik soliq to'lovchi korxonalar (keyingi o'rinlarda – Korxonalar) ro'yxatini belgilash.

2. CSR hamda ESG tamoyillarini Korxonalarda joriy etish bo'yicha "yo'l xaritasini" tasdiqlash. Bunda:

- korxonalar tomonidan CSR hamda ESG tamoyillarini nazarda tutuvchi, korxonalarning o'rta va uzoq muddatli strategiyalarini ishlab chiqish (zaruratga qarab, manfaatdor vazirlik va idoralar bilan, jumladan ijtimoiy masalalarni Ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan, ekologik masalalarni (SO2 emissiyasini qisqartirish, chiqindilarni boshqarish va hk) Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi bilan kelishilgan holda) va boshqaruv organlarida tasdiqlash;

- korxonalarda CSR va ESG strategiyasining ijrosini monitoring qilish, hisobotlarni shakllashtirish va belgilangan tartibda oshkor etish bo'yicha mas'ul bo'linmani belgilash;

- CSR va ESG tamoyillarini nazarda tutuvchi strategiyalar ijrosi holatini har chorak yakuni bo'yicha kuzatuv kengashi majlislarida eshitib borish hamda yil yakuni bo'yicha hisobotni aksiyadorlar umumiy yig'ilishi muhokamasiga kiritish va boshqalar.

3. Korxonalar tomonidan taqdim qilinayotgan ma'lumotlarning haqqoniyligini ta'minlash maqsadida, hisobotlar mustaqil audit tekshiruvidan o'tkazilishini belgilash.

4. Hisobotlar jamoatchilik, saloxiyatli investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun mavjud bo'lishini ta'minlash maqsadida ular korxonalarning rasmiy veb-saytlarida, Korporativ axborot yagona portalida hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining maxsus tizimida joylashtirilishini belgilash (hisobot shakli ilova qilinadi).

5. Hisobotlarni yuqorida qayd etilgan internet manbalarida va belgilangan muddatlarda joylashtirilishini nazorat qilib borish vazifasini kapital bozorini tartibga soluvchi vakolatli davlat organi zimmasiga yuklash.

6. Mazkur qarordan kelib chiquvchi normativ-huquqiy hujjatlarga, shu jumladan, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-fevraldagi 81-son qarori bilan tasdiqlangan Davlat ishtirokidagi xo'jalik jamiyatlari hamda davlat unitar korxonalarining rasmiy veb-saytlariga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi nizomga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritish;

7. Yangi tahrirdagi Korporativ boshqaruv kodeksini ishlab chiqish va unda CSR hamda ESG tamoyillari joriy etilishini belgilash;

8. "Toshkent" Respublika fond birjasining listingiga kiruvchi jamiyatlar o'z faoliyatida CSR hamda ESG tamoyillariga rioya qilishi lozimligi to'g'risidagi talabni listing qoidalariga joriy etish.

Xulosa

CSR va ESG holati to'g'risida hisobotlarning xolis va ishonchli tarzda to'ldirilishi, taqdim etilgan ma'lumotlarni mustaqil tekshirish va tasdiqlash mexanizmlari mavjud bo'lishligi muhim ahamiyat kasb etadi va shundagina ushbu amaliyotlar haqiqatan ham korporativ sektorda shaffoflik, hisobdorlik va barqarorlikni oshirishga xizmat qilishi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi ““O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni.
2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). Ikkinchi mashina yoshi: yorqin texnologiyalar davrida ish, taraqqiyot va farovonlik. Norton Va Kompaniya.
3. Deloitte (2020). Moliya va buxgalteriya hisobidagi raqamli transformatsiya: strategiyalar va eng yaxshi amaliyotlar.